

The Hypothesis Of Collatz Conjecture

서문: 콜라츠 추측이 모든 자연수에서 1로 수렴하는 이유를 기존의 방법과 달리 귀류법을 사용하여 증명하였다. 또한 n 이 자연수일 때 무한대로 발산하는 경우와 진동하는 경우가 없고 1로 수렴함을 증명하였다.

문제: 콜라츠 추측은 자연수 n 이 짝수일 때 $n/2$ 에 대입하고 자연수 n 이 홀수일 때 $3n + 1$ 에 대입하는 과정을 유한 번 반복한다면 1로 수렴한다는 것이다.

증명 과정:

- 콜라츠 추측이 무한대로 발산하는 경우:** 어떤 자연수 A 가 2^m 으로 나누어 떨어지지 않으면서 $3n + 1$ 에 대입했을 때 짝수가 되지 않는 자연수가 존재해야만 콜라츠 추측이 발산한다. 그러나, $A \notin \mathbb{N}$ 이므로 콜라츠 추측은 무한대로 발산하지 않는다.
- 콜라츠 추측의 감소 가능성과 진동의 불가능:** 어떤 자연수 C 를 $3n + 1$ 또는 $n/2$ 에 대입했을 때 진동한다고 가정하자. 만약 C 가 홀수라면 $3C + 1$ 은 짝수이므로 이것을 다르게 표현하면 $3C + 1 = (2^x)p$ 형태로 표현 가능하다. (p 는 홀수) 여기서 x 가 충분히 크다면 ($x, y, z \dots$ 이 충분히 크다는 것은 2이상을 의미한다.) $(2^x)p$ 를 2로 x 번 나누면 이것은 p 가 되는데 이때의 p 값은 반드시 $3C + 1$ 보다 작고 $3n + 1$ 에 대입하더라도 $3C + 1$ 보다 작을 것이다. 콜라츠 추측의 성질에 따라 홀수라면 $3n + 1$ 에 대입해야 하므로 $3p + 1$ 은 짝수이다. y 값이 충분히 클 때 $3p + 1 = (2^y)q$ 라고 할 수 있으므로 (q 는 홀수) 이것을 2로 y 번 나누면 q 가 된다. q 도 반드시 $3p + 1$ 보다 작고 $3n + 1$ 에 대입하더라도 $3C + 1$ 보다 작을 것이다. 그런데 q 는 홀수이므로 $3p + 1$ 에 대입하면 짝수가 되고 이 수를 $3q + 1 = (2^z)r$ 로 표현할 수도 있다. (r 은 홀수) 만약 $(2^z)r$ 을 2로 z 번 나누면 r 이 되고 z 가 충분히 크다면 r 과 $3r + 1$ 은 $3p + 1$ 보다 더 작게 된다. 이 과정을 반복하면 특정 구간에서 급격히 증가하더라도 결국 값은 줄어드는 경향을 보이므로 수렴한다고 할 수 있다. 고로 첫번째 주장인 콜라츠 추측이 진동한다는 모순이 되므로 콜라츠 추측은 수렴한다. 또한 이것은 콜라츠 추측에서 수가 일시적으로 커지더라도 결국 감소한다는 것을 보여준다.

결론: 콜라츠 추측이 무한대로 발산하는 경우와 콜라츠 추측이 감소한다는 명제에서 모순을 발견하였으므로 콜라츠 추측은 모든 자연수에 대하여 1로 수렴한다.